

АГРО ПРОЦЕССИНГ ЖУРНАЛИ

4 ЖИЛД, 8 СОН

ЖУРНАЛ АГРО ПРОЦЕССИНГ

ТОМ 4, НОМЕР 8

JOURNAL OF AGRO PROCESSING

VOLUME 4, ISSUE 8

АГРО ПРОЦЕССИНГ ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ АГРО ПРОЦЕССИНГ | JOURNAL OF AGRO PROCESSING

№8 (2022) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9904-2022-8>

БОШ МУҲАРРИР: | ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР: | CHIEF EDITOR:

Хамидов Мухаммадхон Хамидович
қишлоқ хўжалиги фанлар доктори,
“Тошкент ирригация ва қишлоқ
хўжалиги механизациялаш
муҳандислар институти” миллий
тадқиқот университети профессори

Хамидов Мухаммадхон Хамидович
доктор сельскохозяйственных наук,
профессор национального
исследовательского университета
“Ташкентский институт
инженеров ирригации и механизации
сельского хозяйства”

Khamidov Mukhammadkhan
Doctor of Agricultural Sciences,
Professor of the “Tashken Institute of
Irrigation and Agricultural
Mechanization Engineers” National
Research University

ТАҲРИРИЙ МАСЛАХАТ КЕНГАШИ

Исаев С.Х., қишлоқ хўжалиги фанлар доктори,
“Тошкент ирригация ва қишлоқ хўжалиги
механизациялаш муҳандислар институти” миллий
тадқиқот университети профессори;

Матякубов Б.Ш., қишлоқ хўжалиги фанлар доктори,
“Тошкент ирригация ва қишлоқ хўжалиги
механизациялаш муҳандислар институти” миллий
тадқиқот университети профессори;

Ахмедов Д.Х., биология фанлари доктори, Пахта
селекцияси, уруғчилиги ва етиштириш
агротехнологиялари илмий-тадқиқот институти, катта
илмий ходими;

Равшанов А.Э., қишлоқ хўжалиги фанлари доктори,
Пахта селекцияси, уруғчилиги ва етиштириш
агротехнологиялари илмий-тадқиқот институти
директори;

Нурматов Ш.Н., қишлоқ хўжалик фанлари доктори,
Қишлоқ хўжалик экинлари навларини синаш маркази
директори;

Авлиякулов М.А., қишлоқ хўжалиги фанлари доктори
(DSc), Пахта селекцияси, уруғчилиги ва етиштириш
агротехнологиялари илмий-тадқиқот институти, катта
илмий ходими;

Каримов Ш.А., қишлоқ хўжалиги фанлари фалсафа
доктори, Пахта селекцияси, уруғчилиги ва етиштириш
агротехнологиялари илмий-тадқиқот институти, катта
илмий ходим;

Муратов А.Р., техника фанлари номзоди (PhD),
“Тошкент ирригация ва қишлоқ хўжалиги
механизациялаш муҳандислар институти” миллий
тадқиқот университети доценти;

Касымбетова С.А., техника фанлари номзоди (PhD),
“Тошкент ирригация ва қишлоқ хўжалиги
механизациялаш муҳандислар институти” миллий
тадқиқот университети доценти;

Муродов Ш.М., иқтисодиёт фанлари номзоди (PhD),
“Тошкент ирригация ва қишлоқ хўжалиги
механизациялаш муҳандислар институти” миллий
тадқиқот университети доценти;

Худайев И.Ж., техника фанлари доктори (DSc) номзоди,
“Тошкент ирригация ва қишлоқ хўжалиги
механизациялаш муҳандислар институти” миллий
тадқиқот университети Бухоро филиали;

Мирхасилова З.Қ., техника фанлари номзоди (PhD),
“Тошкент ирригация ва қишлоқ хўжалиги
механизациялаш муҳандислар институти” миллий
тадқиқот университети доценти;

Атажанов А., техника фанлари номзоди (PhD), “Тошкент
ирригация ва қишлоқ хўжалиги механизациялаш
муҳандислар институти” миллий тадқиқот университети
доценти;

Аманов Б.Т., техника фанлари номзоди (PhD), “Тошкент
ирригация ва қишлоқ хўжалиги механизациялаш
муҳандислар институти” миллий тадқиқот университети
доценти;

Улжаев Ф.Б., техника фанлари номзоди (PhD), “Тошкент
ирригация ва қишлоқ хўжалиги механизациялаш
муҳандислар институти” миллий тадқиқот университети
доценти;

Гадаев Н.Н., техника фанлари номзоди (PhD), “Тошкент
ирригация ва қишлоқ хўжалиги механизациялаш
муҳандислар институти” миллий тадқиқот университети
доценти;

Гуломов С.Б., техника фанлари номзоди (PhD), “Тошкент
ирригация ва қишлоқ хўжалиги механизациялаш
муҳандислар институти” миллий тадқиқот университети
доценти;

Уразбаев И.К., “Тошкент ирригация ва қишлоқ хўжалиги
механизациялаш муҳандислар институти” миллий
тадқиқот университети доценти;

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ

Исаев С.Х., доктор сельскохозяйственных наук, профессор
национального исследовательского университета
“Ташкентский институт инженеров ирригации и
механизации сельского хозяйства”

Матякубов Б.Ш., доктор сельскохозяйственных наук,
профессор национального исследовательского
университета “Ташкентский институт инженеров
ирригации и механизации сельского хозяйства”

Ахмедов Д.Х., доктор биологических наук, НИИ
хлопководства, семеноводства и агротехнологии, старший
научный сотрудник;

Муродов Ш.М., к.э.н., (PhD), доцент “Ташкентского
института инженеров ирригации и механизации
сельского хозяйства” Национальный исследовательский
институт.

Худайев И.Ж., доктор технических наук, доцент
национального исследовательского университета
“Ташкентский институт инженеров ирригации и
механизации сельского хозяйства” Бухарского филиала

Мирхасилова З.Қ., кандидат технических наук (PhD),
доцент национального исследовательского университета
“Ташкентский институт инженеров ирригации и
механизации сельского хозяйства”

Равшанов А.Э., доктор сельскохозяйственных наук, директор научно-исследовательского института селекции, семеноводства и агротехнологии выращивания хлопка;
Нурматов Ш.Н., доктор сельскохозяйственных наук, директор Центра сортоиспытаний сельскохозяйственных культур;
Авлиякулов М.А., доктор сельскохозяйственных наук, НИИ хлопководства, семеноводства и агротехнологии, старший научный сотрудник;
Каримов Ш.А., доктор сельскохозяйственных наук (DSc), старший-научный сотрудник научно-исследовательского института селекции, семеноводства и агротехнологии выращивания хлопка;
Муратов А.Р., к.т.н., (PhD), доцент Национального исследовательского университета "Ташкентский институт инженеров ирригации и механизации сельского хозяйства";
Касымбетова С.А., кандидат технических наук, (PhD), доцент Национального исследовательского университета "Ташкентский институт инженеров ирригации и механизации сельского хозяйства";

Атажанов А., кандидат технических наук (PhD), доцент национального исследовательского университета "Ташкентский институт инженеров ирригации и механизации сельского хозяйства"
Аманов Б.Т., кандидат технических наук (PhD), доцент национального исследовательского университета "Ташкентский институт инженеров ирригации и механизации сельского хозяйства"
Улжаев Ф.Б., кандидат технических наук (PhD), доцент национального исследовательского университета "Ташкентский институт инженеров ирригации и механизации сельского хозяйства"
Гадаев Н.Н., кандидат технических наук (PhD), доцент национального исследовательского университета "Ташкентский институт инженеров ирригации и механизации сельского хозяйства"
Гуломов С.Б., кандидат технических наук (PhD), доцент национального исследовательского университета "Ташкентский институт инженеров ирригации и механизации сельского хозяйства"
Уразбаев И.К., кандидат технических наук (PhD), доцент национального исследовательского университета "Ташкентский институт инженеров ирригации и механизации сельского хозяйства"

EDITORIAL BOARD

Isaev S., Doctor of Agricultural Sciences, Professor of the "Tashken Institute of Irrigation and Agricultural Mechanization Engineers" National Research University;
Matyakubov B. Doctor of Agricultural Sciences, Professor of the "Tashken Institute of Irrigation and Agricultural Mechanization Engineers" National Research University;
Akhmedov D., doctor of Biological Sciences, Research Institute of Cotton Breeding, Seed Production and Agrotechnology, Senior Research Fellow;
Rabshanov A., Doctor of Agricultural Sciences, Director of the Research Cotton Breeding, Seed Production and Agrotechnologies Research Institute;
Nurmatov Sh., Doctor of Agricultural Sciences, Director of the Center for Variety Testing of Agricultural Crops;
Avliyakov M., Doctor of Agricultural Sciences (DSc), Research Institute of Cotton Breeding, Seed Production and Agrotechnology, Senior Research Fellow;
Karimov Sh., Doctor of Agricultural Sciences (DSc), Senior Researcher, Research Institute of Cotton Breeding, Seed Production and Agrotechnology;
Muratov A.R., doctor of philosophy (PhD) technics, associate-professor, National Research University "Tashkent Institute of Irrigation and Agricultural Mechanization Engineers";
Kasimbetova S.A., doctor of philosophy (PhD) technics, associate-professor, National Research University "Tashkent Institute of Irrigation and Agricultural Mechanization Engineers";
Urazbayev I.K., "Tashken Institute of Irrigation and Agricultural Mechanization Engineers" National Research University;

Murodov Sh.M., doctor of philosophy of economic sciences(PhD), associate-professor, National Research University "Tashkent Institute of Irrigation and Agricultural Mechanization Engineers".
Botirov Sh., candidate of technical sciences, associate professor of the "Tashken Institute of Irrigation and Agricultural Mechanization Engineers" National Research University;
Khudoev I.J., Bukhara Institute of Natural Resources Management of the National Research University of Tashkent Institute of Irrigation and Agricultural Mechanization Engineers
Mirkhasilova Z., candidate of technical sciences, associate professor of the "Tashken Institute of Irrigation and Agricultural Mechanization Engineers" National Research University;
Atadjanov A., candidate of technical sciences, associate professor of the "Tashken Institute of Irrigation and Agricultural Mechanization Engineers" National Research University;
Amanov B.T., candidate of technical sciences, associate professor of the "Tashken Institute of Irrigation and Agricultural Mechanization Engineers" National Research University;
Uljayev F.B., candidate of technical sciences, associate professor of the "Tashken Institute of Irrigation and Agricultural Mechanization Engineers" National Research University;
Gadayev N.N., candidate of technical sciences, associate professor of the "Tashken Institute of Irrigation and Agricultural Mechanization Engineers" National Research University;
Guamov S.B., candidate of technical sciences, associate professor of the "Tashken Institute of Irrigation and Agricultural Mechanization Engineers" National Research University;

Page Maker | Верстка | Сахифаловчи: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Тадqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

МУНДАРИЖА | СОДЕРЖАНИЕ | CONTENT

1. Кан Эдуард КОМБИНИРОВАННЫЙ МЕТОД РАСЧЕТА ОБЩЕГО РАЗМЫВА РУСЕЛ СЛОЖЕННЫХ ЛЕГКОРАЗМЫВАЕМЫМИ ГРУНТАМИ.....	5
2. Бекмуродов Хумойиддин, Шадманов Джамолиддин, Хаитов Эргаш, Утепов Бурхон ЎТЛОҚИ БЎЗ ТУПРОҚЛАР ШАРОИТИДА ҒЎЗА ВА ҲАМКОР ЭКИНЛАРНИНГ ҲОСИЛДОРЛИГИГА СУҒОРИШНИНГ ТАЪСИРИ.....	13
3. Шеров Анвар МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ЮЖНО ГОЛОДНОСТЕПСКОГО МАГИСТРАЛЬНОГО КАНАЛА С УЧЕТОМ ФИЛЬТРАЦИИ.....	18

Кан Эдуард Климентиевич,
Национальный исследовательский университет
«Ташкентский институт инженеров ирригации и
механизации сельского хозяйства», доцент
кафедры «Использование водной энергии и
насосные станции», Kan_E1969@mail.ru

КОМБИНИРОВАННЫЙ МЕТОД РАСЧЕТА ОБЩЕГО РАЗМЫВА РУСЕЛ СЛОЖЕННЫХ ЛЕГКОРАЗМЫВАЕМЫМИ ГРУНТАМИ

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.7340639>

АННОТАЦИЯ

В статье на основе анализа существующих эмпирических зависимостей и фактических данных общей эрозии ниже Тахиаташского гидроузла на р. Амударье выбраны структура и тип зависимости транспортирующей способности потока от основных параметров русла и морфометрическая зависимость ширины устойчивого русла от средней глубины. Предлагаемый комбинированный метод расчета основан на теоретических уравнениях деформации (Сен-Венана) и уравнении движения жидкости (Бернулли) и эмпирических зависимостях для определения средней мутности потока и ширины канала. С использованием этих уравнений был проведен расчет общей эрозии ниже Тахиаташского гидроузла на реке Амударья. Сравнение результатов расчетов с фактическими данными показало их удовлетворительную сходимость.

Ключевые слова: русло, русловой процесс, размыв, методы расчета общего размыва, транспортирующая способность потока, деформации русла, динами потока.

Кан Эдуард Клементиевич,
"Тошкент ирригатсия ва қишлоқ хўжалигини
механизациялаш муҳандислари институти"
Миллий тадқиқот университети, "Сув энергияси
ва насос станцияларидан фойдаланиш"
кафедраси доценти, Kan_E1969@mail.ru

ТЕЗ ЮВИЛУВЧАН ТУПРОҚЛАРДАН ТАШКИЛ ТОПГАН КАНАЛЛАРНИНГ УМУМИЙ ЮВИЛИШНИ ҲИСОБЛАШНИНГ КОМБИНАЦИЯЛАНГАН УСУЛИ

АННОТАЦИЯ

Мақолада Амударё дарёсидаги Тахиаташ сув иншооти остидаги мавжуд эмпирик боғлиқликлар ва умумий эрозиянинг ҳақиқий маълумотларини таҳлил қилиш асосида оқимнинг ташиш қобилиятини каналнинг асосий параметрларига боғлиқлиги тузилиши, тури ва ўртача канал кенглигининг ўртача чуқурликка морфометрик боғлиқлиги аниқланган.

Тавсия этилган комбинацияланган ҳисоблаш усули назарий тенгламаларга (Сент-Венан) ва суюқлик ҳаракати тенгламасига (Бернулли) ва оқимнинг ўртача лойқалигини ва канал кенглигини аниқлаш учун эмпирик боғлиқликларга асосланади. Ушбу тенгламалар ёрдамида Амударё дарёсидаги Тахиаташ сув иншооти остидаги умумий эрозия ҳисоблаб чиқилди. Ҳисоб-китоб натижаларини ҳақиқий маълумотлар билан таққослаш уларнинг қониқарли яқинлашишини кўрсатди.

Калит сўзлар: ўзан, ўзан жараёни, ювилиш, умумий ювилишни ҳисоблаш усуллари, оқимнинг ташиш қобилияти, каналнинг деформацияси, оқим динамикаси.

Eduard Klimentievich Kan,
"Tashkent Institute of Irrigation and Agricultural
Mechanization Engineers", National Research University
Associate Professor of the Department "Use of
Water Energy and pumping stations", Kan_E1969@mail.ru

COMBINED METHOD FOR CALCULATING THE TOTAL EROSION OF CHANNELS STACKED WITH EASILY ERODED SOILS

ABSTRACT

In the article, based on the analysis of existing empirical dependencies and actual data of total erosion below the Takhiatash hydroelectric complex on the Amu Darya River, the structure and type of dependence of the transporting capacity of the stream on the main parameters of the channel and the morphometric dependence of the width of the stable channel on the average depth are selected. The proposed combined calculation method is based on the theoretical equations of deformation (Saint-Venant) and the equation of fluid motion (Bernoulli) and empirical dependencies for determining the average turbidity of the flow and channel width. Using these equations, the calculation of the total erosion below the Takhiatash hydroelectric complex on the Amu Darya River was carried out. Comparison of the calculation results with the actual data showed their satisfactory convergence.

Keywords: riverbed, riverbed process, erosion, methods for calculating the total erosion, the transporting capacity of the stream, channel deformations, flow dynamics.

Введение. Динамика руслового потока или русловой процесс в реках представляет собой сложное физическое явление, природа которого была изучена довольно подробно [3,6,12]. На характер протекания этих явлений влияет целый ряд факторов. Основными руслообразующими факторами являются гидрологический режим [2,7,9], аллювиальный режим (мутность) [8,9], топография (структура речной долины) и геология (состав и содержание почв, слагающих дно и берега русла реки) [3,4]. Изменение климата также оказывает значительное влияние на процесс формирования русла реки [2,9,10]. Русловой процесс протекает особенно интенсивно на реках, состоящих из легко эродируемых почв [1,11].

Характер деформаций русла меняется в результате антропогенного воздействия, после регулирования стока водоподпорными сооружениями – плотинами. В верхнем течении гидроузла начинаются процессы заиливания водохранилища из-за снижения расходов и, соответственно, пропускной способности. В нижнем течении гидроузла преобладающим типом русловых процессов является общий размыв [8,10,12]. Деформации русла (изменение формы русла), возникающие в результате русловых процессов на реках, оказывают различное воздействие на окружающую среду, на жизнь населения в прибрежных районах и на эксплуатацию сооружений. Заиливание верхнего бьефа приводит к снижению полезной емкости водохранилища, усложняет эксплуатацию водопропускных сооружений [1]. Общая эрозия в нижнем течении гидроузла приводит к снижению уровня воды в реке (тем самым ухудшает условия водозабора), к размывам берегов русла реки. Интенсивная общая эрозия

русла реки может даже привести к ухудшению условий работы гидротехнических сооружений для обеспечения устойчивости.

Поэтому вопросы расчета и прогнозирования деформаций каналов в условиях регулирования стока являются актуальными, и целью исследования является совершенствование метода расчета деформаций каналов, сложенных легко размываемыми грунтами. Для достижения этой цели необходимо решить следующие задачи:

- проанализировать существующие методы расчета общей эрозии в нижнем течении гидротехнических сооружений и оценить возможность их применения для расчета деформаций русел, состоящих из легко размываемых грунтов (например, реки Амударья);
- выбрать исходные базовые формулы, учитывающие основные особенности руслового процесса на реках, состоящих из легко размываемых почв;
- рассчитать и сравнить результаты расчета по предложенной методике с натурными данными общего размыва (верификация).

Объектом исследования являются методы расчета общей эрозии каналов, сложенных легкоэродируемыми грунтами. Предметом исследования является общая эрозия на реке Амударья (Узбекистан).

Анализ литературы. Несмотря на большое количество доступных методов расчета общей эрозии после регулирования речного стока, универсальной, общепринятой методологии не существует. Это связано со сложностью процесса формирования русла реки и его зависимостью от многих факторов, которые невозможно принять во внимание. Особенно сложным является расчет общей эрозии русел рек, состоящих из легко размываемых грунтов [1,2,4,10].

Все существующие методы расчета могут быть разделены:

1) гидродинамические (теоретические) методы, основанные на решении системы уравнений течения во взвешенном состоянии в деформируемом канале [4,10,11].

2) гидроморфологические (эмпирические) методы основаны на корреляции зависимостей между гидравлическими характеристиками потока и морфометрическими характеристиками русел [3,6].

По строгости теоретического обоснования и отражению физической сущности явлений, определяющих русловые процессы, более предпочтительны методы гидродинамического направления. Но решение системы основных уравнений представляет серьезные, а в некоторых случаях и непреодолимые трудности ввиду значительной сложности процесса преобразования каналов и его зависимости от большого числа факторов. Теоретические методы расчета более предпочтительны при наличии полных исходных данных и равномерности движения жидкости в течение относительно короткого периода времени. Эмпирические методы имеют преимущество в условиях относительной неочевидности и в течение более длительного периода.

Методология исследований.

Методология проведенного исследования заключается в применении общенаучных методов исследования в рамках сравнительного, логического и статистического анализа, а также посредством анализа структуры и динамики, графической интерпретации результатов расчетов и т.д. Общенаучный метод заключался в анализе литературы по проблеме исследования, обобщении, сравнении и систематизации эмпирических и теоретических данных. Использовались теоретические (анализ, синтез, обобщение) и эмпирические (результаты полевых наблюдений, методы математической обработки) методы.

В предлагаемом методе используются основные уравнения теоретических методов, которые дополняются эмпирическими зависимостями. Применение эмпирических зависимостей в теоретических уравнениях не совсем корректно. Но именно эмпирические гидроморфологические зависимости дают хорошую сходимость для условий реки Амударья [1,6], поэтому было решено при расчете общего размыва использовать их.

Все основные гидродинамические методы основаны на решении дифференциальных уравнений Сен-Венана, и различия касаются в основном того или иного подхода к их решению (набора аналитических и графических методов), допущений, используемых для замыкания системы исходных уравнений, рекомендаций по определению расхода наносов и т.д. Поэтому при расчете деформаций русла в низовьях Тахиаташского гидрокомплекса в качестве основного базового уравнения использовались уравнения Сен-Венана.

1) 1) Уравнение деформации русла имеет вид (уравнение Сен-Венана):

$$\frac{\partial P}{\partial s} = \gamma \frac{\partial \omega}{\partial t}, \quad (1)$$

где $\frac{\partial \omega}{\partial t}$ - изменение поперечного сечения русла реки с течением времени;

P - расход потока наносов;

γ - удельный вес наносов.

2) Уравнение движения жидкости (уравнение Бернулли):

$$\frac{1}{g} \frac{\partial(\alpha_{\omega} v)}{\partial t} + \frac{\partial}{\partial s} \left[\frac{\alpha_{\omega} v^2}{2g} + y \right] + \frac{\alpha_s v \rho_s q_s}{\rho_{\omega} g \omega} = -i_f \quad (2)$$

где y - отметка свободной поверхности воды, м; v - скорость потока, м/с; ω - площадь поперечного сечения, м²; α_{ω} и α_s - коэффициенты неравномерности, учитывающие неравномерное распределение локальных концентраций осадка и скоростей по поперечному сечению; $\alpha_0 = 2\alpha_{0\omega} - \alpha_{\omega}^2$, $\alpha_{0\omega}$ - поправочный коэффициент; ρ_s и ρ_{ω} - плотности осадка и воды, соответственно, кг/м³; i_f - уклон трения.

3) Эмпирическая морфометрическая зависимость ширины русла реки от средней глубины (формула имеет большое значение для русла реки, состоящего из легкоразмываемых грунтов):

$$B = kh^{\alpha} \quad (3)$$

где B - ширина русла реки по урезу воды, м; h - средняя глубина, м; k и α - эмпирические коэффициенты.

Для уточнения коэффициентов в формуле морфометрических соотношений для условий регулируемого стока была использована статистическая обработка данных по гидропосту Саманбай (река Амударья, Узбекистан) за различные годы эксплуатации гидроузла, т.е. данные были взяты для одной трассы, но для широкого диапазона затрат и для длительного время. Были получены следующие результаты:

а) период интенсивной эрозии. В статистических расчетах использовались данные за период 1974-1979 гг.. Коэффициент "k" варьировался от 500 до 100 в зависимости от года (в 1974 году k=135, в 1975 году k= 250, в 1976 году k= 300, в 1977 году k= 380, в 1978 году k= 290, в 1979 году k= 330, среднее значение за весь период 1974-1982 годов k=320); показатель степени " α " был равен 0,4 . Таким образом, все значения зависимости $B=f(h)$ за этот период находились в области двух кривых $B = 500 \cdot h^{0.4}$ и $B = 100 \cdot h^{0.4}$.

б) период стабилизации процесса в русле. В статистических расчетах были взяты данные гидрометеорологической службы за 1992-1993 гг., поскольку именно в эти годы была рассчитана деформация русла во втором периоде. Значение коэффициента "k" варьировалось от 500 до 100 в зависимости от расхода (при $Q < 400-600$ м³/с k = 170, а при $Q > 400-600$ м³/с k = 460), показатель степени " α " = 0,1. То есть значения зависимости $B=f(h)$ за этот период находятся в области кривых $B = 500 \cdot h^{0.1}$ и $B = 100 \cdot h^{0.1}$. Таким образом, степенной показатель в морфометрической зависимости " α " был равен 0,4 для периода интенсивной эрозии (1974-1982) и 0,1 для периода стабилизации руслового процесса (1992-1993). Интервал, в пределах которого изменяются значения коэффициента "k" как для второго периода, так и для периода интенсивной эрозии, одинаков (500 - 100).

4) уравнение транспортирующей способности потока [12,16]:

$$\mu = K_1 \frac{v^m}{(ghw)^n} \quad (4)$$

μ - средняя мутность потока, соответствующая его транспортирующей способности, кг/м³; v - средняя скорость потока, м/с; h - средняя глубина, м; w – средняя гидравлическая крупность, м/с; k - коэффициент пропорциональности; m, n, a - показатели степени, определяются в соответствии с эмпирическими данными;

При выборе формулы для определения расхода наносов необходимо в первую очередь учитывать коэффициент осветления стока в результате регулирования стока водоподпорной плотинной. Важность этого фактора при расчете деформаций была подчеркнута выше. После зарегулирования реки вода поступает в нижний поток осветленной (особенно в начальный период эксплуатации гидроагрегата). Т.е. поток “недогружен” осадками. Процесс пополнения потока осадками до пропускной способности происходит на значительной протяженности нижнего течения. Существует огромное количество формул для определения пропускной способности потока и расхода твердых отложений.

Это связано с тем, что движение наносов представляет собой чрезвычайно сложный процесс, зависящий от огромного количества как естественных, так и случайных факторов. Поэтому универсальной формулы, подходящей для любых рек, не существует. Каждая формула справедлива для конкретных полевых или экспериментальных условий, в которых проводились исследования, что учитывается присутствующими в формулах эмпирическими коэффициентами пропорциональности. Была выбрана зависимость типа (4), в которой транспортирующая способность потока зависит от основных гидравлических параметров канала. Именно этот вид зависимости показывает наилучшую сходимость с натурными данными для условий реки Амударья.

В результате статистической обработки гидрометрических данных по заливу Самана, расположенному непосредственно в низовьях Тахиаташского гидроузла, были получены следующие зависимости.

Для периода интенсивной эрозии (1974-1982):

$$S_{cp} = 0.113 \frac{v^{1.5}}{(ghw)^{0.5}} \tag{5}$$

На период стабилизации руслового процесса (после 1982 года):

$$S_{cp} = 0.039 \frac{v}{(ghw)^{0.33}} \tag{6}$$

Совместное решение уравнений (1)-(4) приводит к уравнению вида:

$$\frac{\partial z}{\partial s} + F_1 \frac{\partial z}{\partial t} = -F_2 \tag{7}$$

где

$$F_1 = \frac{-(k^{m-1}(gw)^n h^{m\alpha - \alpha + m + n - 2})\gamma(\alpha + 1)}{K_1 Q^{m+1}(m\alpha + m + n)g} (gk^2 h^{2\alpha+3} - (\alpha + 1)Q^2)$$

$$F_2 = -\frac{(1+m)kqh}{Q(m\alpha + m + n)} + \frac{(1+m)kq(\alpha + 1)Q}{(m\alpha + m + n)gk^2 h^{2\alpha+2}} - \frac{Qkq}{gk^2 h^{2\alpha+2}} + \frac{Q^2 n^2}{k^2 h^{2\alpha+2m+3}}$$

Уравнение (7) решается вспомогательной системой канонических уравнений вида:

$$\frac{ds}{1} = \frac{dt}{F_1} = \frac{dz}{-F_2} \tag{8}$$

$$\begin{cases} \Phi_1 = \int F_1 ds = t + C_1 \\ \Phi_2 = -\int F_1 / F_2 dz = t + C_2 \end{cases} \tag{9}$$

где C_1 и C_2 - произвольные функции независимых переменных s и t . C_1 и C_2 находятся графоаналитическим методом. Для вычисления значений F_1 и F_2 использовалось численное интегрирование с использованием квадратурных формул Ньютона-Котеса закрытого типа. Зная значения C_1 и F_1 , которые определены для предопределенных отметок деформаций z , можно определить значение временного интервала, в течение которого будет происходить эта деформация:

$$\begin{cases} t = \Phi_1 - C_1 \\ t = -\Phi_2 - C_2 \end{cases} \quad (10)$$

Задав значения деформаций, можно с помощью формул (9) найти интервал времени, в течение которого произошла эта деформация, и на их основе построить график изменения значений деформаций за время $z(t)$ и изменения площади деформации за время $\omega(t)$.

Анализ и результаты.

Для расчета общего размыва были разработаны алгоритм и программа расчета на языке “Turbo Pascal 7.0”. Был проведен расчет общей эрозии за период интенсивной эрозии (1974-1982). Исходные данные и результаты расчетов представлены в таблице 1.

Результаты расчета деформаций, полученные при обработке данных по Саманбайскому и Кызылжарскому гидроузлам согласно предлагаемому способу, и результирующая кривая фактических деформаций представлены графически в виде соотношения $\Delta\omega = f(t)$ на рис.1. Визуальный анализ и сравнение кривых показывает, что расчетная кривая существенно не отличается от кривой фактических деформаций и в целом соответствует ходу деформаций русла вдоль Саманбая в рассматриваемый период. Но, в отличие от кривой фактических деформаций, расчетная кривая не учитывает сезонные деформации и деформации, вызванные содержанием воды в течение года, и является, в некоторой степени, усредненной кривой фактических деформаций.

Рисунок 1. Расчетные и фактические кривые деформаций русла

Это объясняется тем, что для всего расчетного периода была выбрана общая формула для определения расхода наносов (5), хотя, на самом деле, в маловодные годы фактический расход наносов меньше, а в многоводные годы — больше, чем определяется по формуле (5). Так, 1974 и 1975 годы были маловодными, т.е. фактический расход наносов в эти годы меньше расчетного, рассчитанного по этой формуле. Соответственно, значения фактических деформаций больше расчетных. 1978 год был многоводным, и объемы фактических деформаций уменьшаются (происходит некоторое заиливание), фактический расход наносов в этом году больше расчетного, это объясняет большие расхождения в кривых деформаций в этом году.

Таблица 1. Результаты расчета деформации при интенсивной эрозии (1974-1979)

Рассматриваемый период	Исходные данные						Результаты расчета		
	Створ 1 Q ₁ h ₁ B ₁	Створ 2 Q ₂ h ₂ B ₂	Транспортирующая способность S _{ср} кг/м ³	Гидравлическая крупность, w, мм/с	“α” “К”	время x10 ⁵ с	Коэффициент шероховатости	Δz м	Δw м ²
04.03.74 -	310	280		2,5	0,4	221	0,048	0,62	170

15.11.74.	2,15 190	1,50 230	1,075		135				
04.03.74 - 13.05.75.	230 1,90 160	200 1,35 195	1,760	1,9	0,4 170	376	0,058	0,45	145
04.03.74 - 03.11.75.	375 2,00 210	335 1,60 200	0,870	1,9	0,4 190	526	0,045	0,84	320
04.03.74 - 20.02.76.	320 2,00 190	290 1,50 180	0,748	2,6	0,4 200	620	0,048	0,60	235
04.03.74 - 10.12.76.	430 1,90 240	330 1,60 180	0,957	2,6	0,4 240	873	0,043	0,95	430
04.03.74 - 06.06.77.	385 1,75 230	290 1,45 170	0,827	1,6	0,4 250	1027	0,045	0,94	450
04.03.74 - 02.11.77.	415 1,70 255	320 1,50 180	0,860	1,6	0,4 270	1156	0,044	1,02	530
04.03.74 - 8.04.78.	375 1,60 245	290 1,50 170	0,785	1,5	0,4 265	1300	0,045	1,08	540
04.03.74 - 29.09.78	455 1,70 260	375 1,65 170	0,806	2,5	0,4 270	1443	0,043	1,18	615
04.03.74 - 19.04.79.	430 1,60 260	365 1,65 175	0,762	2,0	0,4 275	1618	0,043	1,21	640
04.03.74 - 29.12.79.	445 1,60 270	385 1,70 175	0,795	2,0	0,4 280	1839	0,043	1,30	700

Сравнение результатов расчетов с фактическими данными общего размыва в низовьях Тахиаташского гидроузла на реке Амударья показало достаточно хорошую сходимость. Расхождения между расчетной и фактической кривой в процентах за весь рассматриваемый период составили не более 5% (максимальные отклонения в некоторые периоды составляют 20-25%).

Заключение и предложения.

1. На основе всестороннего анализа существующих методов расчета деформаций русла были выбраны основные исходные уравнения для расчета общего размыва русел, сложенных из легко размываемых грунтов: уравнение деформации, уравнение движения жидкости, зависимость для определения пропускной способности потока и гидроморфологическая зависимость связи ширины канала со средней глубиной (эта зависимость играет важную роль, поскольку для с легко размываемыми грунтами характерны как глубинные, так и интенсивные плановые деформации).

2. Сравнение результатов деформационных расчетов с использованием предложенного метода с натурными данными показало достаточно хорошую сходимость, принимая во внимание сложность и неопределенность изменения параметров рассматриваемого явления. Таким образом, данный метод позволяет определить общие тенденции развития общей эрозии каналов, состоящих из легко размываемых грунтов при регулировании стока и может быть использован для их количественной оценки.

Список использованной литературы

1. Bazarov D, Markova I, Sultanov Sh, Kattakulov F and Baymanov R 2020 Dynamics of the hydraulic and alluvial regime of the lower reaches of the Amudarya after the commissioning of the Takhiatash and Tuyamuyun hydrosystems IOP Conf Series: Material Science and Engineering **1030** 012110 doi: 10.1088/1757-899X/1030/1/012110

2. Chembarisov E I, Lesnic T U, Ergashev A and Vaxidov C 2015 Analysis of long-term changes in the water content of rivers of large irrigated massifs of the Amu Darya River basin. In: Proceedings of the conference "Ways to improve the efficiency of irrigated agriculture". 4(60):115-120
3. Gusarov A 2012 A new hydrological method for estimating the river bed and drainage basin components of erosion and suspended sediment fluxes in river basins Iranian J. of Earth sciences 4 pp 31-43
4. Hodzinskay A 2018 Algorithm for calculation of channel deformation in soils of various graininess, in IPICSE-2018, MATEC Web of Conferences 251, 02006, <https://doi.org/10.1051/mateconf/201825102006> (EDP Sciences)
5. Jiang J, Ganju N and Mehta A 2004 Estimation of Contraction Scour in Riverbed using SERF J.of Waterway, port, coastal and ocean engineering **215** doi:10.1061/(ASCE)0733-950X(2004)130:4(215)
6. Juk M M and Kopaliani Z D 2007 On the prospects of creating methods for assessing the hydrological and hydraulic characteristics of unexplored rivers based on hydromorphological dependencies. J Scientific notes of RGGMY St. Petersburg 5 pp 56-97, (St. Petersburg , 2007)
7. Katolikova N I 1994 On the problem of the account water discharge characteristics in the channel process Proceedings UNESCO Inter. Symp. On River Engineering Methods vol 1 pp 108-116 (St.Petersburg, 1994)
8. Kirvel I, Kukshinov M, Volchek A and Kirvel P 2018 Channel Formation in Rivers Downstream of Water Reservoirs J Limnological Review 18(2) pp 47-57 doi.org/10.2478/limre-2018-0006, (Sciendo , Warsaw, Poland, 2018)
9. L'vovskaya E A and Chalov R S 2013 Methods of riverbed processes forecasting under changing water content of the river J Geomorfologiya 3:78-88.doi.org/10.15356/0435-4281-2013-3-78-88 (Institute of Geography of the Russian Academy of Sciences, Moscow, Russia, 2013)
10. Lepekhin A P and Tiunov F F 2019 Sovremennye gidrodinamicheskie modeli ruslovyh processov [Modern hydrodynamic models of riverbed processes] J. Water management 4, doi:10.35567/1999-4508-2019-4-6
11. Patil R and Shetkar R 2016 Prediction of Sediment Deposition in Reservoir Using Analytical Method American Journal of Civil Engineering, 4(6) pp 290-297 doi:10.11648/j.ajce.20160406.14 (Science Publishing Group, 2016)
12. Slavinska O 2008 Research of developing general riverbed deformations in zone of influence exerted by highway-stream crossing J. "Motor-car roads and road construction", issue No 75 pp 286-295 (Publishing House of National Transport University, Kyiv, 2008)

АГРО ПРОЦЕССИНГ ЖУРНАЛИ

4 ЖИЛД, 8 СОН

ЖУРНАЛ АГРО ПРОЦЕССИНГ

ТОМ 4, НОМЕР 8

JOURNAL OF AGRO PROCESSING

VOLUME 4, ISSUE 8

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Тадqiqот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000